

ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА МИЛЛИЙЛИК МАСАЛАЛАРИ

Абдуллаев Сарвар Сабитович
Фалсафа фанлари номзоди, доцент
“Алфраганус” университети доценти

АННОТАЦИЯ Мақолада глобаллашув даврида фарзандлар тарбияси, шунингдек, жаҳон ҳамжамиятида ўзининг сўзига эга бўлиб бораётган Ўзбекистон келажаги учун илмий ёшларни тарбия этишга масадаси кўтарилган. Муаллиф ўзининг илмий қарашларини аниқ манбалар, турли илмий ва сиёсий-иқтисодий иқтиболар асосида ёритиб берган. Мақола илмий хулосалари ўрганилган манбалар ва ижтимоий турмуш амалиётидан келиб чиқиб баён этилган.

Калит сўз ва иборалар: сиёсий, мамлакатлар, миллийлик, фарзандлар тарбияси

Бугунги кунда “катта шахмат тахтаси”даги географик, сиёсий ва мафкуравий ўйинлар жаҳон сахнасида тобора қизигандан қизиқ бормоқда ва бу кураш ривожланган мамлакатларнинг таъсирини кучайтириш учун дунёнинг турли минтақаларида тобора авж олмақда [3:4]. Бу қайсидир маънода дунё мамлакатлари ўртасидаги муносабатларни яқинлаштиради, иккинчи тарафдан миллатлар орасидаги тафовутларни камайтиради. Аммо, миллийлик борасида муаммолар келиб чиқишига сабаб бўлиши ҳам мумкин. Айтайлик, оилада эр-хотин, ака-ука, опа-сингил, шунингдек, ота-онанинг қариндошлари муносабатларида баъзан миллий ўзликимизга ёт бўлган тушунчалар кўзга ташланмоқда. Бунда бегоналашув, худбинлик иллатлари, русча иборада айтилса “моя хата с края” (менинг манзилим бошқа) деган тушунчалар. Бирламчи қараганда бунинг нимаси хатарли деб тушуниш мумкин. Бироқ, миллатимиз қон-қонига сингиб кетган қариндошчилик алоқалари, ўзаро англаш тушунчалари доирасини тобора торайтириши мумкин.

Аввало, оилада эр-хотин (бўлажак ота-она) муносабатларини олсак, 100 йил, боринг яна 50 йил олдин ҳам ўзбек оилаларида эркак бошлиқ экани баҳсسىз эди. Бугунга келиб эса, матриархат (она бош) вазиятлар кенг қулоқ ёйган. Бу эса, айрим эркакларнинг аёллар иши ва иқир-чиқир, майда нарсаларга ҳам аралашуви, аёлларнинг эрларига ҳукм ўтказишлари оилада вояга етаётган фарзандларнинг тарбияси, юриш-туриши, ҳаёт тарзига таъсир ўтказмай қолмаяпти.

Эр – бошлиқ тушунчадан мақсад, эркак киши нима қилса ҳақли, хотин унга сўзсиз итоат қилиши керак дегани эмас. Миллий анъаналаримиз аслида

бундай эмас. Эркакнинг ўз бурч ва вазифалари қаторида ҳуқуқлари бор бўлганидек, аёл кишининг ҳам бурч, вазифалар, ҳуқуқлари бор. шундан келиб чиқилса, оилада муаммо деярли бўлмайди. Эркак қиладиган ишга аёл, аёлнинг ишига эркак аралашishi келишмовчиликларнинг бошланиши ҳисобланади. Бу борда фақат маслаҳат, насиҳат, тушунтириш тўғри бўлади. Шу билан бирга хотиннинг эрига ёки эрнинг хотинига сен мана буни қилмаясан, мана буни билмайсан, деб ғавғо кўтариши, оила деган муқаддас иморатни дарз кетказди. Бундай ҳолатлар юзага келмаслиги учун эса, оилада бир адолатли бошлик бўлиши талаб этилади. Зеро, адолат бўлмаган жойда тинчлик бўлмайди. Тинч-тотув оилада эса, фарзандлари эътиборсиз ўсмайди. Натижада умум жамият тараққий этиши учун замин яратилади.

Миллий анъаналар асосида тузилган ва камол топган оилаларнинг бугунги келиб, бузилиши ҳолатларига кўп нарсалар сабаб бўлиши мумкин. Лекин ана шундай сабабларнинг бир қараганда сезилмайдигани ва бузғунчилик асосларини бошловчиси сифатида интернетдаги ижтимоий тармоқларни тилга олиш лозим. Бу муаммо пайдо бўлганига кўп бўлди ва олимлар бундан огоҳлантира бошлаганларига ҳам... Жумладан, ёзувчи, журналист ва публицист Х.Дўстмухамедовнинг телевидение орқали куйиниб айтган бир сўзи кишини ўйлатмай кўмайди: “болалигимизда ота-оналаримиз, кўча-куйда ёмон болаларга кўшилма, урушқоқ, оғзи шалоқ болалар билан ўйнама, деб такрор-такрор огоҳлантиришар эди. Бугун эса, болаларимизга компьютер, телефонни қиммат пулларга сотиб олиб бериб топшириб кўймоқдамиз. Интернет, ижтимоий тармоқдаги енгил-елпи гаплар, ахлоқсизликлар эса, фарзандларимиз зеҳниятига кириб келаётганига ўзимиз сабаб бўлмоқдамиз...”. олимнинг жамиятда ёшлар ахлоқини ўйлаб айтган гаплари, бир сўз билан айтганда “бонг уриш”, “огоҳ бўлиш” чақирғи десак ҳеч қандай муболаға эмас. Ёшлар эртамик деймик. Эртамикни қандай тарбия қилмоқдамиз. Ахир эрта учун ҳам бир миллат фарзанди сифатида масъулият билан ёндоша оламизми.

Шу ўрнида Қуръондаги бир оят кўнгилга келади ва сергак торттиради: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ – “Бас, сизлар (уни инкор этиб) қаёққа кетмоқдасиз?!” (81:26). Бугун биз қай томон кетаётганимизни англаймизми!? Бу оят муфассирлари ушбу чақирик аввало мусулмон умматига, қолаверса, бутун инсониятга огоҳлантириш экани бот-бот келтириб ўтканлар. Бугун дунёда нималар рўй бермоқда? Бир кўз ўнгимизга келтирайлик. Украинадаги замонавий урушнинг тўртинчи йили. Неча оилалар сарсон, болалар қурбон. Ғазодаги хунрезликлар, оч, бошпанаси йўқ етимлар ҳақида дунё бош оғритгиси келмайди. Ҳайриятки, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев бу масалага бефарқ қарамади. Юксак минбардан туриб ғазолик болаларга ёрдам бериш масаласини дунё ҳамжамияти эътибори ҳавола этиш билан кифояланиб қолмай, амалий ёрдам кўлини ҳам чўзди. “Юз

нафар фаластинлик болалар ва аёллар уларга ҳамроҳлик қилувчилар билан бирга Ўзбекистонга келтирилди. Ҳозирги пайтда улар даволаниш ва саломатликларини тиклашлари учун мамлакатимиздаги нуфузли реабилитация марказлари ҳамда шифохоналарга жойлаштирилмоқда” [5:1].

Шу ўринда мавзуга қайтсак, халқимиз, айниқса, ёшларимизни асрлар оша шаклланган миллий қадриятларимиз асосида, инсониятга манфаатли этиб тарбияламоқ учун нималарга эътибор қаратишимиз лозим?! Ўйлайманки, бу борада энг аввало илм. Шунчаки эмас, манфаатли илм зарур. Буюк муҳаддис аждодимиз Имом Бухорийнинг “Илмдан бошқа нажот йўқ ва бўлмагай” [4:65] деган сўзи барча замон ва маконлар учун дастурул-амалдир.

Аммо илмнинг ўзи билан чўққиларга парвоз қилиб бўлмайди. Илм унга амал билан жамиятга, инсониятга манфаатли бўлади. Шу сабабдан ҳам Ш.Мирзиёев айтади: Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат [1:39]. Таъкидланаётган “...салоҳиятини намоён қилиш...” айти илм асосида халқимиз, мамлакатимиз нурли келажагини барпо қилишдир.

Бугунги кунимизда ёшларимизни таълими йўлида амалга оширилаётган ишлар секин аста ўзининг натижаларини бериб улгурмоқда. Аммо таъкидлаш лозимки, юртимиз Ўзбекистон имкониятлар мамлакати бундай мамлакатда меҳнат қилган, илм олган ҳар қандай шахс ҳаётини тўлиқ таъмин эта олади. Шу мақсадда юртимизнинг ҳар бир фуқароси шу юрт келажаги учун жон койита оладиган фарзандлар тарбиялашга масъулдир. Зеро, бугун бугун дунёда глобал муаммолар башариятни хотиржам торттирмапти. Авлодларимиз, замонга хос илм эгалари бўлсаларгина, мамлакатимиз истиқболи албатта нурли бўлади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

1. Дунё мамлакатлари ўртасидаги муносабатлар миллатлар орасидаги тафовутларни камайтириш билан биргаликда, миллийлик борасида муаммолар келиб чиқишига сабаб бўлди.
2. Оилавий муносабатларда бегоналашув, худбинлик иллатлари миллатнинг ўзига хосликларига таъсир қилмай қолмайди.
3. Миллий анъаналар асосида тузилган ва камол топган оилаларнинг бугунги келиб, бузилиши ҳолатларига бузғунчилик асосларини бошловчиси айрим интернетдаги ижтимоий тармоқлардир.
4. Ёшларимизни асрлар оша шаклланган миллий қадриятларимиз асосида, инсониятга манфаатли этиб тарбияламоқ учун энг аввало илм заруратдир.

5. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат. Бунинг учун айтилган илм асосида халқимиз, мамлакатимиз нурли келажагини барпо қилиш лозим бўлади.

6. Ўзбекистон имкониятлар мамлакати бундай мамлакатда меҳнат қилган, илм олган ҳар қандай шахс ҳаётини тўлиқ таъмин эта олади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Шавкат Мирзиёев. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. 3-жилд. 2021.

2. Х.Дўстмуҳамедов. Ижод ва кўнгил мунавварлиги. 2000. Т. Б. 41.

3. Дуйсенов Н. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ. // экономика и социум

4. Бухорий. Ал-Адаб ал-муфрад. 2009. Т.

5. <https://gov.uz/uz/ssv/news/view/31561>